

எட்டுத்தொகையில் பாதிடு

திருமதி மா.முத்துச்செல்வி, உதவிப்பேராசிரியர்,
முதுகலை & தமிழாய்வுத்துறை,

தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி.

Abstract :

Society is a group of people living together. Community charity is the act of charity done by many individuals to the community. Virtues that seed not only individual life but also social development become social virtues. In the early days, man did not enjoy what he got only, but distributed it to everyone and maintained equality. Thus the characteristic of distributing to all is Patheedu. This article is also a study on the contribution made in Sangam literature.

Key Words : Sangam literature - Patheedu

மனிதன் இணைந்து ஒரு கூட்டமாக வாழ்வதே சமூகமாகும். அச்சமூகத்தில் பல தனிமனிதர்கள் இணைந்து அக்கூட்டத்திற்கு செய்யும் அறச்செயலே சமூக அறமாகக் கொள்ளப்படுகிறது. தனி மனித வாழ்க்கைக்கு மட்டுமன்றிச் சமூக வளர்ச்சிக்கே வித்திடும் அறங்கள் சமூகம் சார்ந்த அறங்களாகின்றன. ஆதிகாலத்தில் மனிதன் தனக்கு கிடைத்தவற்றை தான் மட்டும் அனுபவிக்காது அனைவருக்கும் பகுத்துக் கொடுத்து சமத்துவம் பேணியுள்ளான். இவ்வாறு அனைவருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கும் பண்பே பாதிடாகும். இக்கட்டுரையும் சங்க இலக்கியத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பாதிடு குறித்து ஆய்வாதாக அமைகின்றது.

பாதிடு

பாரோர் போற்றும் சிறந்த அறங்களுள் ஒன்று பகுத்துண்ணல். அறநூலார் தொகுத்துரைத்த அறங்களுள் தலைமை சான்றதும் அதுவேயாகும். இதனை,

“பகுத்துண்டு பல்லுயி ரோம்புதல் நூலோர்

தொகுத்தவற்று ளெல்லாம் தலை.”¹

என்பார் வள்ளுவர். கிடைத்தற்கரிய பொருளாயினும் பிறர்க்குக் கொடுக்காது தனித்து உண்ணுதல் தகுதியுடைய செயல் ஆகாது. இந்திரர்க்குரிய அமிழ்தமே கிடைப்பினும் இனிது என்று எண்ணி பண்டைய தமிழர்கள் தனித்து உண்ணுதலைச் செய்யார் என்று புறநானூறு குறிப்பிடுகின்றது. நம்மிடம் உள்ளதைக் கொண்டு பிறர்க்கும் நன்மை செய்து வாழ்தல் வேண்டும் என்ற கருத்தை இவ்வறம் வலியுறுத்துகின்றது. “இனக்குழு சமுதாயப் பண்புகளில் தலையாயது ,பொதுவில் வைத்து உண்ணுதல் என்பது. சங்கப்பாடல்கள் இதைக் கூட்டுண்ணுதல் எனக் குறிப்பிடுகின்றன. சீறார் மன்னர் சமுதாயத்தின் விருந்து

பேணும் பண்பும், ஊரொடு தலை விபசித்திருந்தாள் என்பதும் இக்கூட்டுண்ணுதலின் எச்சங்கள் ஆகும்”²

குழுவாக வாழ்ந்த மக்களின் சமூகப்பண்புகளுள் இன்றியமையாதது பாதிடு ஆகும். பாதிடு என்பதனை பகிர்ந்துண்ணுதல் , கூட்டுண்ணுதல் என்று சங்கப்புலவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். கூட்டமாகச்சென்று தேடிய பொருளை அனைவருக்கும் பகிர்ந்தளித்து உண்ணுதலே இப்பாதிடாகும். “இனக்குழு வாழ்வில் மிகைபொருட்களோ, உபரியோ, சேமிப்போ வைத்துக்கொள்வதில்லை. அன்றாட உணவுக்கான ஆதாரங்களை நாளும் ஈட்டிக்கொள்வார்கள். அதனால் தான் வேட்டையாடி உணவு சேகரிக்கும் பொருளாதார முறையைப் “பிழைப்புப் பொருளாதாரம்”³ என மானிடவியலாளர்கள் வகைப்படுத்துவார்கள்.” ஆக, இப்பாதிடுதல் இனக்குழு சமூகத்தின் எச்சம் எனலாம்.

குறவர் வாழ்வில் பாதிடு

குறவர்கள் திணைப்புனத்தை மேய வந்த காட்டுப்பன்றி , முள்ளம்பன்றி, யானை முதலிய விலங்குகளை அகற்றுவதற்கு வேட்டையாடினர். அவ்வேட்டையில் சிக்கிய விலங்கின் இறைச்சியை, பாதிடுதல் முறையில் பகிர்ந்து உண்டமையை,

“பிணர் சுவற் பன்றி தோல் முலைப் பிணவொடு
கணைக்கால் ஏனல் கைமமிகக் கவர்தலின்,
கல் அதர்அரும் புழை அல்கி கானவன்,
வில்லின் தந்த வெண்கோட்டு ஏற்றை,
புனை இருங் கதுப்பின் மனையோள் கெண்டி,
குடி முறை பகுக்கும் நெடுமலை நாட” (நற்.பா.336:1-6)

என்ற பாடல்களின் வாயிலாக அறியலாகின்றது. மேலும் , கானவன் வேட்டையாடி கொண்டு வந்த முள்ளம் பன்றியின் கொழுத்த இறைச்சியைக் கிழங்கோடு அவனது மனைவி சிறுகுடியினர் பலருக்கும் பகுத்துக்கொடுத்தாள் என்பதை.

“கானவன் எய்த முளவு மான் கொழுங் குறை,
தேம்கமழ் கதுப்பின் கொடிச்சி, கிழங்கொடு
காந்தள்அம் சிறுகுடிப் பகுக்கும்” (நற்.பா.85:8-10)

என்ற பாடல்களின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது. “இனக்குழு சமுதாயத்தில் கள் முக்கிய இடம் பெற்றது. இறப்பு, பிறப்பு, ஆவேசம் பெறுதல், விழாக்கள் போன்ற பல சந்தர்ப்பங்களிலும் கள் அருந்தினர். ஆடவரும் மகளிரும் கள் அருந்தி ஆடிப்பாடிய செய்திகளைப் பல சங்கப் பாடல்கள் விவரிக்கின்றன. இது கூட்டுவாழ்க்கையின் ஒரு அம்சமாகும்”⁴ மேலும், நிலத்தில் புதைக்கப்பட்ட மதுவை சிற்றூரில் உள்ள குறவர் குடியினருக்குப் பகிர்ந்தளித்து உண்ணக்கொடுத்தமையை,

“நிலம் புதைப்பழுவிய மட்டின் தேறல்

புல்வேய்க் குரம்பைக் குடிதொறும் பகர்ந்து” (புறம்.பா.120:12-13)

என்ற பாடலடிகளின் வாயிலாக அறியலாகின்றது. குறவர்கள் கிழங்கைப் பன்றிகள் தோண்டி எடுத்தமையால் ஏற்பட்ட சிறுகுழிகளில் உழாமல் விதைத்து விளைந்த திணையை, மான் இறைச்சி வேக வைத்த புலால் நாளும் பாணையில் , காட்டுப் பசுவிடம் கறந்த பாலில் உலை ஊற்றி , சந்தனக் கட்டையை விறகாக எரித்துச் சமைத்த சோற்றை வாழையிலையில் இட்டு பகிர்ந்துண்டமையை,

“நன்னாள் வருபதம் நோக்கிக் குறவர்
உழாஅது வித்திய பருஉக்குரல் சிறுதினை
முந்துவினை யாணர் நாள்புதிது உண்மார்
மரையான் கறந்த நுரைகொள் தீம்பால்
மான்தடி புழுக்கிய புலவுநாறு குழிசி
வான்கேழ் இரும்புடை கழாஅது ஏற்றிச்
சாந்த விறகின் உவித்த புன்கம்
கூதளம் கவினிய குளவி முன்றில்

செழுங்கோள் வாழை அகல் இலைப் பகுக்கும்” (புறம்.பா.168:5-13)

என்ற பாடலடிகளின் வாயிலாக அறியலாகின்றது. மேற்குறிப்பிட்ட கருத்துக்களின் அடிப்படையில் சங்கப்புலவர்களுக்குறவர் தாங்கள் வேட்டையாடிய விலங்குகள் , கள், விளைவித்த திணைகள் போன்றவற்றை பகிர்ந்தளித்து உண்டனர் என்பதன் வழி பாதீட்டினை வலியுறுத்தியமையை அறியமுடிகின்றது.

இடையர்வாழ்வில் பாதீடு:

மலைச்சாரலுக்கும் வயல்வெளிகளுக்கும் இடைப்பட்ட நிலப்பகுதி முல்லை நிலமாகும். இப்பகுதியில் வாழ்ந்தவர்கள் கோவலர் , ஆயர், இடையர் என்று அழைக்கப்பட்டனர். இந்நிலப்பகுதியில் வாழ்ந்த இடையர்கள் வழிப்போக்கர்களுக்கு தாங்கள் சமைத்த உணவை பகிர்ந்து அளித்தமையை,

“கோடு உயர் பிறங்கற் குன்று பல நீந்தி
வேறு புலம் படர்ந்த வினை தரல் உள்ளத்து
ஆறுசெல் வம்பலர் காய் பசி தீரிய
முதைச்சுவற்ற கலித்த ஈர் இலைநெடுந் தோட்டுக்
கவைக் கதிர் வரகின் கால் தொகு பொங்கழி,
கவட்டு அடிப்பொருத பல் சினை உதிர்வை

குடவர் புழுக்கிய பொங்கு அவிழ்ப் புன்கம்,

மதர்வை நல்ஆன் பாலொடு, பகுக்கும்” (அகம்.பா.393:1-17)

என்ற பாடலடிகளின் வாயிலாக அறியலாம். இடையர்கள் வழிப்போக்கர்களின் பசியைத்தீர்ப்பதற்காக மாடுகளின் குளம்புகள் பட்டு உதிர்ந்த வரகினை இடையர் பெண்கள் திரிகையில் இட்டுத்திருகி, சுளகினால் புடைத்து அரிசியாக்கி உரலில் இட்டுத் தீட்டினார்கள்.

பின்னர் இவ்வரகரிசியை இட்டு சுனைநீரை ஊற்றி , அடுப்பில் உலை ஏற்றி வரகஞ்சோறு சமைத்து பகிர்ந்துண்டார்கள் என்பதற்கு மேற்கண்ட பாடலடிகள் சான்றாகின்றன.

பரதவர் வாழ்வில் பாதீடு:

நெய்தல் நிலத்தைச் சாந்த மக்களின் வாழ்வியல் கடலைச் சார்ந்தே அமைந்தது எனலாம். கடலில் கிடைக்கும் மீன்கள் , சிப்பிகள், முத்துகள் போன்றவையே அவர்களின் வாழ்வாதாரமாகும். பரதவர்கள் கொம்புச் சுறாவைப் பிடித்துத் துண்டு போட்டுப்பகிர்ந்து கொண்டமைமையை,

“கொண்டு ஆங்குப் பெயர்தல் வேண்டும் - கொண்டலொடு
குருஉத் திரைப் புணரிஉடை தரும் எக்கர்ப்
பழந்திமில் கொன்ற புதுவலைப் பரதவர்
மோட்டு மணல் அடைக்கரைக் கோட்டுமீன் கெண்டி
மணம் கமழ் பாக்கத்துப் பகுக்கும்” (அகம்.பா.10:8-12)

என்ற பாடலடிகளின் வாயிலாக அறியலாகின்றது. அவ்வாறே ஆழ்கடலில் சென்று முத்துக்களை வாரிக் கொணர்ந்து கடற்கரைச்சோலையில் வைத்துப் பலருக்கும் பகுத்துக்கொடுத்தமையை,

“தருகுவன் கொல்லோ தானே விரி திரைக்
குண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர்த்
தேன் இமிர் அகன் கரைப்பகுக்கும்
கானல் அம்பெருந்துறைப் பரதவன் எமக்கே” (அகம்.பா.280:11-14)

என்னும் பாடலடிகளால் அறியலாகின்றது. இதன் வழி பரதவர்கள் உணவுப்பொருளான மீன்களை மட்டுமல்லாது வணிகப்பொருளான முத்துக்களையும் பாதீடு செய்தமையையும் அறிய முடிகின்றது.

ஆறலைக்கள்வர் வாழ்வில் பாதீடு:

பாலை நிலப்பகுதியில் தங்களின் வாழ்வாதாரத்திற்காக வழிப் போக்கர்களின் உடைமைகளைக் கொள்ளையடிப்பதே ஆறலைக்கள்வர்களின் தொழிலாக இருந்தது. அவர்கள் அவ்வாறு கொள்ளையடித்த பொருட்களை தங்களின் கூட்டத்தாரோடு இணைந்து கூட்டுண்டார்கள் என்பதை,

“நெடுங்கழை திரங்கிய நீர் இல் ஆர் இடை,
ஆறு செல் வம்பலர் தொலைய மாறு நின்று
கொடுஞ்சிலை மறவர் கடறு கூட்டுண்ணும்,
கடுங்கண் யானைக் கானம் நீந்தி” (குறு.பா.331:1-4)

என்ற பாடலடிகளின் வாயிலாக அறியலாகின்றது.

புலவர்களின் பகிர்ந்துண்ணும் பண்பு:

இனக்குழுவாக இருந்து நிலவுடைமைச் சமூகமாக மாறிய பின்பும் இப்பகிர்ந்துண்ணும் முறையானது மக்களிடையே மரபாகப் பின்பற்றப்பட்டு

வந்துள்ளமையை சங்கப்புலவர்கள் வழி அறிய முடிகின்றது. வறுமையில் வாடிய புலவர் பெருமக்களும் வள்ளல்களிடம் தாம் பெற்ற பரிசில் பொருளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்தளித்தே வாழ்ந்து வந்துள்ளனர் என்பதை,

“பெற்றது மகிழ்ந்து சுற்ற மருத்தி

ஓம்பாது உண்டு கூம்பாது வீசி” (புறம்.பா. 47:4-7)

என்ற பாடலடிகளின் வாயிலாக அறியலாகின்றது. குமணனிடம் தாம் பெற்ற பரிசில் பொருளை, ‘உன்னை விரும்பி வாழ்பவர்களுக்கும் , நீ யாரை விரும்பி வாழ்கிறாயோ அவர்களுக்கும், உன்னைப் பின்பற்றிக் கற்றுக்கொண்டு வாழும் உன் சுற்றத்தார்களுக்கும் , உனக்கும் உன் சுற்றதாருக்கும் பசிபோக்கியவர்களுக்கும் இன்னாருக்கு என்று கணக்கு பார்க்காமல், எல்லோருக்கும்

வழங்குவாயாக’என்றுபெருஞ்சித்திரனார்மனையோளுக்குக்கூறியமையை,

“நின்னயந் துறைநர்க்கு நீநயந் துறைநர்க்கும்

புன்மான் கற்பினின் கிளைமுத லோர்க்கும்

கடும்பின் கடும்பசி தீர யாழநின்

நெடுங்குறி யெதிர்ப்பை நல்கியோர்க்கும்

இன்னோர்க் கென்னா தென்னொடுஞ் சூழாது

எல்லாங்கு வாழ்து மென்னாது நீயும்

எல்லோர்க்கும் கொடுமதி மனைகிழவோயே” (புறம்.பா.163:1-7)

என்ற பாடலடிகளின் வாயிலாக அறியலாகின்றது.

புரவலர்களின் பகிர்ந்துண்ணம் பண்பு:

பிறரோடு பகிர்ந்துண்டு வாழ்வதற்கென்றே பலவற்றையும் தொகுக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுதலே ஆண்மை எனக் கருதிச் சங்கத் தமிழர் வாழ்ந்தமையை,

“பகுத்துண் டொகுத்த வாண்மை” (பதி.பா.38:5)

என்ற பாடலடியின் வாயிலாகப் பதிற்றுப்பத்து குறிப்பிடுகின்றது. தம்மிடம் உள்ளவற்றைப் பகுத்துண்டு வாழும் பண்புடையராகப் புரவலரும் விளங்கினர் என்பதை,

“உண்டாயிற் பதங்கொடுத்த, தில்லாயி னுடனுண்ணும்

இல்லோ ரொக்கற் றலைவன்” (புறம்.பா.95:6-8)

என்ற பாடலடிகளின் வாயிலாக அறியலாகின்றது. பண்டைத் தமிழர் பகிர்ந்துண்டு வாழும் வாழ்வே சிறந்தது என்றும் அதுவே இனியது என்றும் மகிழ்ந்தனர் என்பதை,

“செந்நீர்ப் பொதுவினை செம்மல் மூதூர்த்

தமதுசெய் வாழ்க்கையின் இனிய துண்டோ” (நற்.பா.130:4-5)

என்ற பாடலடிகளின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது. உழுது உண்ணும் புலவர்களின் துன்பத்தைக்கண்டு பகிர்ந்து கொடுத்து உண்ணும் மன்னனின் மக்கள் இவர்கள் என்று கூறுவதை,

“இவரே புலனுழு துண்மார் புன்க ணஞ்சித்

தமது பகுத் துண்ணுந் தண்ணிழல் வாழ்நர்”(புறம்.பா.46:3-4)

என்ற பாடலடிகளின் வாயிலாக அறியலாகின்றது.

தொகுப்புரை

- ❖ பகுத்துண்டுபல்லுயிர்ஓம்புதலே அனைத்து அறத்திலும்தலையாயது என்ற உயர்ந்த குறிக்கோளினை சங்கப்புலவர்கள் பதிவு செய்திருப்பதனை இதன்வழி அறியலாகின்றது.
- ❖ இனக்குழுவாக வாழ்ந்த மக்களிடையே இத்தகைய பாதிடானது இயல்பாகவே அமைந்துள்ளது. மேலும் , தான் வலியவன் என்பதாலோ , தன் முயற்சியினாலேயே இத்தகைய பொருளைக் கொள்ளையடிக்க முடிந்தது என்ற காரணத்தினாலோ கொள்ளையடித்த பொருளில் அவர்கள் தனக்கும் தன்னைச் சார்ந்தவர்களுக்கும் அதிக பங்கு வேண்டும் என்று கேட்கவில்லை. அனைவரும் எவ்வாறு உண்கிறார்களோ அவற்றைப் போலவே தானும் உண்கின்ற சூழ்நிலை இருந்தது.
- ❖ இனக்குழுச் சமூகத்தில் இருந்த பாதிடானது, நிலவுடைமை சமூகத்தில் விருந்தோம்பல் பண்பாக மாறியது.
- ❖ மக்கள் தன்னலம் கருதாது பொதுநலச் சிந்தனையோடு சமத்துவம் பாராட்டி வாழ வேண்டும் என்ற சங்கப்புலவர்களின் பாக்களின் வாயிலாக அறியலாகிறது.

சான்றெண்விளக்கம்

1. திருக்குறள் - 322
2. பெ.மாதையன், சங்ககால இனக்குழு சமுதாயமும் அரசு உருவாக்கமும், ப.42
3. பக்தவத்சலபாரதி, மானிடவியல்கோட்பாடுகள், ப.34
4. கா.சுப்பிரமணியன், சங்ககாலச் சமுதாயம், ப.13